

BOSHERSTEL MET BIODIVERSE AANPLANTINGEN

1. Bosgebied verwoest door een bosbrand in Galicië (NW Spanje) 2. (afbeeldingsgroep) Zaailingen voor bosregeneratie in Galicië. 3. (afbeeldingsgroep) Activiteiten die worden uitgevoerd tijdens de bosregeneratie.

HET WAT EN WAAROM:

In de afgelopen decennia heeft het optreden van extreme klimatologische gebeurtenissen zoals stormen, overstromingen of bosbranden een verstrekkende impact gehad, niet alleen op ecosystemen, maar ook op de economie, de menselijke gezondheid en het welzijn. Daarom is het ontwikkelen van innovatieve interventietechnieken voor bosregeneratie cruciaal, met name die welke oplossingen bieden om de hergroei van bossen na extreme gebeurtenissen te versnellen en een stabielere en veerkrachtigere bosstructuur te creëren. In deze context is de zorgvuldige selectie van boomsoorten voor bosregeneratie essentieel, vooral wanneer een agroforestry-strategie wordt aangenomen om de schade als gevolg van extreme klimatologische gebeurtenissen aan te pakken. In het kader van het LIFE VAIA-project werd de vestiging van verschillende meerjarige (*Taxus baccata*, *Quercus ilex*, *Quercus suber*, *Pinus pinaster*) en niet-meerjarige (*Castanea sativa*, *Quercus robur*, *Sorbus aria*, *Betula alba*, *Quercus pyrenaica*, *Acer pseudoplatanus*, *Prunus avium*) bosboomsoorten geëvalueerd in een bosgebied in Galicië (NW Spanje) dat werd verwoest door een bosbrand.

Trefwoorden: Bosbranden, biomassa, autochtone rassen, Keltisch varken, dierenwelzijn, digitalisering, Pavlov-reflex

HOE WORDT DE UITDAGING AANGEPAKT?

Hoe doe je een bosregeneratie met biodiverse plantages?

Een succesvolle bosregeneratie na een extreme klimatologische gebeurtenis vereist een zorgvuldige selectie van boomsoorten die zijn aangepast aan de edafoklimatologische omstandigheden van de site. Deze strategie is van fundamenteel belang om het behoud van de biodiversiteit op lange termijn en het behoud van de gezondheid van de bodem te waarborgen. Bovendien moet bij de selectie van soorten ook rekening worden gehouden met ecologische, sociaaleconomische en culturele factoren om de multifunctionaliteit te verbeteren. Rekening houdend met deze overwegingen en in het kader van het LIFE VAIA-project werd een door brand getroffen gebied in Galicië hersteld met meerjarige en niet-meerjarige soorten die geschikt zijn voor de Atlantisch-mediterrane omstandigheden, die werden gekruist om de landschapswaarde te verhogen. *Prunus avium*, *Acer pseudoplatanus* en *Betula alba* vertoonden de beste vestiging en worden aanbevolen voor het herstellen van vergelijkbare klimatologische overgangszones vanwege hun veerkracht en ecologische waarde.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOOR-EN NADELEN

De regeneratie van het bos na een extreme klimatologische gebeurtenis brengt twee relevante voordelen met zich mee. Aan de ene kant maakt het het mogelijk om inkomsten te genereren voor boseigenaren, waardoor de verliezen als gevolg van de verwoesting van het bos worden gecompenseerd. Dit inkomen kan op middellange tot lange termijn ontstaan, zodra het bos weer houtproducten begint te produceren. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat kruidachtige soorten en struiken in de onderlaag ook op korte, middellange en lange termijn inkomsten kunnen genereren wanneer agroforestry-systemen worden geïmplementeerd. Over het algemeen is inkomen een belangrijke stimulans voor boseigenaren om het onderhoud en beheer van bossen te waarborgen en tegelijkertijd de ecosystemendiensten te verbeteren.

Aan de andere kant verbetert bosregeneratie de biodiversiteit, wat kan bijdragen tot een toename van de populaties van wilde fauna zoals kleine zoogdieren en vogels, en tot het stoppen en omkeren van de achteruitgang van bestuivers. Het verwachte resultaat is een verbeterd bos in vergelijking met het bos dat bestond vóór de destructieve gebeurtenis, beter bestand tegen klimaatverandering, dankzij complexere ecosystemen en grotere genetische variabiliteit.

HOOGTEPUNTEN:

- **Succesvolle regeneratie na een extreme klimatologische gebeurtenis hangt af van de selectie van boomsoorten die zijn aangepast aan de lokale edafoklimatologische omstandigheden.**
- **Zorgvuldige soortselectie zorgt voor het behoud van de biodiversiteit en de gezondheid van de bodem op de lange termijn.**
- **De integratie van ecologische, sociaaleconomische en culturele factoren verbetert de multifunctionaliteit in geregenereerde bossen.**

Bosherstel na een bosbrand in Galicië (NW Spanje).

More information online: www.lifevaia.eu

NURIA FERREIRO DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JOSÉ JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, ANA COUSO-VIANA, MARÍA ROSA MOSQUERA LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.